

Остапенко Ірина Віталіївна

кандидат психологічних наук,
завідувачка відділу психології політичної поведінки молоді,
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України,
м. Київ, Україна

<https://orcid.org/0000-0001-6710-5964>

Researcher ID V-3216-2017

Жадан Ірина Василівна

кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник,
головний науковий співробітник відділу
психології політичної поведінки молоді,
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України,
м. Київ, Україна

<https://orcid.org/0000-0001-5274-574X>

Позняк Світлана Іванівна

кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник
відділу психології політичної поведінки молоді,
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України,
м. Київ, Україна

<https://orcid.org/0000-0003-0646-4933>

Скнар Оксана Миколаївна

кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, с.н.с.
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, Київ, Україна

<https://orcid.org/0000-0001-7883-680X>

Скрипник Марина Іванівна

кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник,
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, Київ, Україна

<https://orcid.org/0000-0003-4760-6723>

ЗАСОБИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА ГРОМАДЯНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МОЛОДІ В КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ

***Анотація.** У статті розкрито концептуальні засади та логіку представлення інтерактивного комплексу, розробленого дослідницькою групою відділу психології політичної поведінки молоді Інституту соціальної та політичної психології НАПН України в межах наукового дослідження: «Комплексне наукове дослідження психологічних стратегій та засобів забезпечення суспільної стійкості в умовах російської агресії». Інтерактивний комплекс як соціально-психологічний ресурс інтеграції засобів розвитку національної та громадянської ідентичності молоді в контексті російсько-української війни має цілісну структуру та*

складається з двох взаємодоповнювальних частин. Акцентовано, що платформа функціонує як операційне середовище для реалізації концептуальних положень соціально-психологічного супроводу розвитку національної та громадянської ідентичності молоді в контексті російсько-української війни й деокупації. Методи дослідження включають якісний аналіз змісту, здійснений на базі структурованих інтерв'ю з молоддю віком від 18 до 29 років, що постраждали від війни. Зібрані дані були піддані тематичному аналізу з метою визначення ключових факторів впливу на розвиток ідентичності. Науково-методична експлікація деталізує частину першу інтерактивного комплексу, психологічно обґрунтовуються засоби розвитку національної та громадянської ідентичності молоді, релевантні воєнним викликам. Обґрунтовано, що повномасштабна агресія зумовила трансформацію ідентичності з когнітивної у діяльнісну, що потребує нових інструментів психологічного впливу. На основі критичного переосмислення докризових моделей інституалізації громадянської освіти та узагальнення результатів авторських досліджень визначено мету інтерактивного комплексу – розробити засоби розвитку національної та громадянської ідентичності, релевантні екзистенційним викликам воєнного часу.

Ключові слова: національна ідентичність, громадянська ідентичність, засоби розвитку, інтерактивний комплекс, соціально-психологічна релевантність, воєнні виклики, чат-бот платформа.

Abstract. *The article presents the conceptual foundations and the logic underlying the development of an interactive complex created by the research group of the Department of Psychology of Youth Political Behavior at the Institute of Social and Political Psychology of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine within the research project “Comprehensive Study of Psychological Strategies and Means of Ensuring Social Resilience under Conditions of Russian Aggression.” The interactive complex, conceived as a socio-psychological resource for integrating tools for the development of young people’s national and civic identity in the context of the Russian–Ukrainian war, has an integrated structure consisting of two complementary components. The platform functions as an operational environment for implementing the conceptual principles of socio-psychological support for the development of national and civic identity among youth in the context of war and de-occupation. The research employed qualitative content analysis based on structured interviews with war-affected young people aged 18–29. The data were analyzed using thematic analysis in order to identify key factors influencing identity formation. The scientific and methodological explication details the first component of the interactive complex and provides a psychological justification of the tools for developing young people’s national and civic identity in response to wartime challenges. It is argued that full-scale aggression has transformed identity from a normative-cognitive model into a*

resilient-active one, thereby necessitating new forms of psychological intervention. On the basis of a critical re-examination of pre-war models of civic education institutionalization and a synthesis of the authors' empirical findings, the purpose of the interactive complex is defined as the development of tools for fostering national and civic identity in response to the existential challenges of war.

Keywords: *national identity, civic identity, developmental tools, interactive complex, socio-psychological relevance, war challenges, chatbot platform.*

Постановка проблеми. Повномасштабна війна актуалізувала проблему збереження та відновлення національної та громадянської ідентичності молоді як ключового ресурсу соціальної стійкості та майбутнього розвитку суспільства. Молодь в умовах війни стикається з досвідом втрати, дезорієнтації, розриву соціальних зв'язків і кризи довіри до інституцій. За цих умов особливого значення набувають інтерактивні цифрові середовища, здатні забезпечити безпечний простір для осмислення досвіду, діалогу та формування громадянської суб'єктності. На відміну від традиційних освітніх моделей, чат-бот платформа дозволяє поєднати психоедукаційні, діалогічні та симуляційні механізми впливу, створюючи умови для персоналізованого осмислення досвіду війни та власної громадянської позиції. Інтерактивні цифрові середовища, набувають особливого значення як простір безпечної рефлексії, смислотворення та формування громадянської суб'єктності. Саме тому розроблення чат-бот платформи як інтерактивного середовища розвитку ідентичності є соціально-психологічно релевантним сучасним воєнним викликом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На основі аналізу сучасних глобальних та національних викликів для молоді здійснено комплексний аналіз детермінант, що визначають умови національного самовизначення молоді у 2025 р. Поле ризиків окреслено кризь призму глобальних загроз дезінформації та соціальної поляризації, що в поєднанні з воєнною кризою безпеки в Україні створює загрозу деструкції громадянської суб'єктності [1; 13]. Водночас виявлено технологічні можливості, зумовлені високим рівнем адаптації молоді до інтерактивної взаємодії з ШІ-системами [21; 24]. Саме цифрове середовище, попри притаманні йому високі рівні ризиків, стає найбільш релевантним простором для впровадження засобів соціально-психологічного супроводу розвитку національної та громадянської ідентичності молоді в контексті російсько-української війни, бо в умовах екзистенційної загрози та тотальної гібридної агресії, традиційні інституційні форми супроводу часто втрачають оперативність та доступність. Для української молоді цифрові інструменти стають не просто каналом комунікації, а визначальним чинником когнітивного виживання та громадянського спротиву. Так, за результатами дослідження 54% української молоді віком

18–29 років регулярно використовують ШІ, інтегруючи його у власні життєві практики [7].

Мета статті – обґрунтувати концептуальні засади та структуру розробленого інтерактивного комплексу “Засоби розвитку національної та громадянської ідентичності молоді в інтерактивному середовищі чат-бот платформи: соціально-психологічна релевантність воєнним викликам” [5; 6].

Методи дослідження розділені на дві групи: ті, що використовувалися для збору та аналізу первинних даних; та ті, що покладені в основу функціонування самого інтерактивного комплексу. Для розробки контенту та перевірки його релевантності автори застосували такі підходи: якісний аналіз змісту (здійснений на основі структурованих інтерв'ю з молоддю віком від 18 до 29 років, які постраждали від війни); тематичний аналіз (використаний для обробки зібраних даних з метою визначення ключових факторів, що впливають на розвиток ідентичності); критичне переосмислення та узагальнення (аналіз докризових моделей громадянської освіти та результатів попередніх авторських досліджень). Для реалізації засобів розвитку ідентичності в межах чат-бота «VERITAS ≡ ДІАЛОГ» використано: метод наукової дифузії (синтез ідей різних науковців у єдину смислову матрицю для створення цілісної наукової синергії); техніки майєвтики: метод стимулювання самостійного пошуку ціннісних орієнтирів через систему запитань, що уникає прямого тиску чи нав'язування; метод цифрової конвергенції та концептуального моделювання (технологічне перетворення складних наукових текстів у живий інтерактивний досвід та алгоритми чат-бота); арттехнології та методи психологічного відновлення (інтегровані в алгоритми для опрацювання травматичного досвіду та зміцнення зв'язку з національною культурою); метод кейс-тренажерів та моделювання ситуацій (симуляційно-прогностичні засоби для розвитку медіаімунітету та навичок критичного громадянського вибору).

Виклад основного матеріалу. Концептуальною основою проекту стала модель наукової дифузії як способу інтеграції ідей, у якій ідеї науковців відділу психології політичної поведінки молоді Інституту соціальної та політичної психології НАПН України синтезовані у єдину смислову матрицю [2-4; 9; 10; 12; 14–17]. В основу розробки покладено відхід від лінійної детермінації «один автор — один напрям» на користь цілісної наукової синергії. Кожна відповідь чат-бота та кожен крок алгоритму формуються на перетині інтегральних напрацювань авторського колективу. Штучний інтелект платформи оперує загальним масивом наукових ідей, у якому:

– фундаментальною рамкою виступає концепція громадянської компетентності (І. Жадан [2-4]), що визначає баланс між суспільними вимогами та суб'єктним вибором особистості. У межах цієї концепції: реалізовано тривимірну модель функціонування громадянської ідентичності через когнітивні (знання, уявлення), афективні (цінності,

ставлення) та конативні (здатності) показники; закладено алгоритм зумовлення розвитку ідентичності за циклом «когніція → афект → дія → кристалізація», що забезпечує перехід від знання до стійкої внутрішньої позиції; визначено етапність соціально-психологічного супроводу, де кожен крок платформи спрямований на формування усвідомленої, активної та відповідальної громадянської позиції молоді;

– вектори діалогу та етапи взаємодії з користувачем задають наукові моделі соціально-психологічного супроводу (І. Остапенко [9; 10]). В основу алгоритмів покладено комплексну систему відновлення та розвитку національної ідентичності, що включає: функціональні напрями супроводу – послідовний перехід від інформаційної підтримки та діагностики до активного розвитку, апробації та консультування; стратегічні вектори стійкості, спрямовані на зміцнення єдності, подолання соціальної ізоляції, відновлення довіри до співгромадян та держави; реабілітаційний компонент, що передбачає психологічну підтримку ідентичності з урахуванням травмивного досвіду воєнного часу та нейтралізацію деструктивних наративів; інструментальний базис, де науково обґрунтовані розвивальні програми трансформовані в інтерактивні сценарії та релевантні засоби розвитку особистості;

– інтерактивний підхід виступає концептуальною основою розвитку громадянської ідентичності (М. Скрипник [15-17]). Він ґрунтується на систематизації впливу чотирьох рівнів соціального входження особистості (мікро-, мезо-, екзо- та макрорівні), де: логіку діалогових сценаріїв чат-бота визначено через варіативність світових моделей громадянства (ліберальної, етатистської та деліберативної), що дозволяє користувачеві в процесі інтеракції самостійно конструювати власну модель громадянської поведінки; розвиток ідентичності забезпечується через принципи дискурсивної психології, системогенетичний синтез, завдяки якому кожна відповідь системи стимулює критичне осмислення соціальних ролей та активізує цифрову суб'єктність молоді; технологічне перетворення наукових текстів на живий інтерактивний досвід реалізовано через методологію цифровізації та концептуального моделювання наукового контенту, що операціоналізує складні теоретичні положення у формат чат-бот платформи;

– партисипативні практики залучення молоді виступають інструментом розвитку дієвої громадянської участі (С. Позняк [12]). Вони наповнюють платформу механізмами реального досвіду суспільної дії, де: соціально-психологічний ресурс середовища розглядається як ключовий показник розвитку ідентичності, що базується на соціальній згуртованості, міжпоколінній близькості та високому рівні довіри і взаємності; методологія позитивної психології забезпечує створення сприятливого простору для отримання молоддю позитивного соціального досвіду, що є критично важливим для зміцнення громадянської позиції; потенціал партисипативних та деліберативних практик реалізується через залучення

користувачів до спільного прийняття рішень та відкритого діалогу, перетворюючи теоретичні знання на навички ефективної соціальної участі; – арттехнології та методи психологічного відновлення виступають засобом стабілізації та зміцнення цілісності особистості (О. Скар [14]). Вони інтегровані в алгоритми платформи як дієвий інструмент опрацювання травматичного досвіду воєнного часу, де: арттерапевтичний вплив спрямований на нівелювання ризиків розмивання національної ідентичності, спричинених війною, загрозою існуванню та інформаційним тиском; відновлення зв'язку з національною культурою та її символами реалізується через творчі методики, що допомагають подолати відчуття соціальної ізоляції та втрати згуртованості; модель розвитку національної ідентичності засобами арттерапії забезпечує м'яку психологічну підтримку, сприяючи відновленню довіри до навколишнього світу та формуванню стійкого ціннісного ядра особистості.

У контексті російсько-української війни чат-бот платформа стає еквівалентом «безпечного укриття» для ідентичності. В умовах, де публічний вияв позиції може бути небезпечним (окупація, прифронтові зони), платформа забезпечує закритий простір для щирої рефлексії. Вона дозволяє долати соціальну атомізацію розпорошеної війною молоді, конвертуючи тривогу у конкретну мікроагентність та суб'єктну дію.

Теоретичний базис науково-методичної експлікації фокусується на механізмах трансформації особистості через інструменти психологічного опосередкування. Платформа функціонує як активний опосередкований чинник. Вона виступає «соціальним дзеркалом», що допомагає молодій людині об'єктивувати власні ціннісні установки, що є критично важливим для кристалізації ідентичності в умовах інформаційної війни.

Ефективність диференціації та внутрішньої інтеграції громадянської суб'єктності молоді в інтерактивному середовищі безпосередньо корелює з валідністю та верифікованістю обраного психолого-педагогічного інструментарію. Чат-бот платформа концептуалізується не як статичне інформаційне депо, а як динамічна екосистема суб'єктного становлення. У межах цієї системи кожен окремий засіб підпорядкований загальній логіці етапної трансформації індивіда: від стадії когнітивної рефлексії та ідентифікації ціннісних орієнтирів до актуалізації громадянської активності у формі свідомої соціально-значущої дії [6]. Такий підхід дозволяє розглядати цифрову взаємодію як керований процес інтерналізації національних цінностей та екстерналізації громадянської суб'єктності в умовах воєнного стану.

На платформі засоби соціально-психологічного опосередкування класифіковано на: когнітивно-сміслові (спрямовані на формування поняттєвого апарату та подолання семантичного хаосу в питаннях національного самовизначення (словники-навігатори, контекстуальні мікромодулі); діалогово-рефлексивні (забезпечують механізм «зворотного зв'язку» для об'єктивації внутрішніх установок через техніки майєвтики та персоналізовані сценарії взаємодії); симуляційно-прогностичні

(орієнтовані на розвиток стресостійкості та медіаімунітету (кейс-тренажери, моделювання ситуацій критичного громадянського вибору), що мінімізує вплив дезінформаційних потоків); праксеологічні (діяльнісні) (інструменти переведення внутрішньої інтенції у зовнішню площину (інтеграція з волонтерськими реєстрами, картами громадянської активності), що завершує цикл формування суб'єктності) [5].

Наукова новизна функціонування платформи полягає в імплементації специфічних соціально-психологічних підходів, що забезпечують інверсію ролі користувача: від пасивного реципієнта інформації до проактивного суб'єкта громадянського будівництва.

Алгоритмізація взаємодії на платформі «VERITAS ≡ ДІАЛОГ» дозволяє конвертувати цифрову активність молоді у стійке новоутворення особистості - громадянську суб'єктність, що є критично важливим для національної безпеки та соціальної згуртованості в умовах тривалого воєнного конфлікту.

Платформа розроблена на основі таких принципів:

- недирективності та методів майєвтики (методологічну основу взаємодії становить сократівський діалог, адаптований до цифрового середовища. Платформа уникає директивної трансляції «еталонних» зразків ідентичності, натомість через систему евристичних запитань стимулює особистість до самостійного пошуку ціннісних орієнтирів. Такий підхід нівелює психологічний опір та сприяє інтерналізації національних цінностей, що набувають статусу внутрішньо вмотивованих переконань);
- трикомпонентного алгоритму суб'єктної актуалізації (процес взаємодії регламентується чіткою послідовністю етапів, що забезпечують цілісність громадянського становлення);
- стадійності інтроспективної рефлексії (стадія актуалізації поточного психоемоційного стану та усвідомлення власної ролі в соціокультурному контексті (запит: «Який твій особистий сенс громадянства в умовах воєнного стану?»); стадія компаративного аналізу (репрезентація альтернативних перспектив, історичних аналогій та соціологічних даних. Це є критичним механізмом подолання когнітивної поляризації, розвитку емпатії та формування багатовимірного бачення суспільних процесів); стадія праксеологічної реалізації (трансформація когнітивної інтенції у конкретний поведінковий акт (мікроагентність);
- конвергенції освітніх середовищ та інституціалізації (реалізація механізму цифрової конвергенції на платформі спрямована на інституційне визнання громадянської суб'єктності молоді. Це передбачає перехід від фрагментарної цифрової активності до структурованого процесу, де досвід, здобутий у неформальній взаємодії, набуває офіційної значущості. Через інтеграцію результатів чат-бот діалогу у формальний контекст відбувається легалізація суб'єктних здобутків особистості, що дозволяє державним інституціям верифікувати та враховувати реальний рівень громадянської зрілості молодої людини).

Функціонування платформи «VERITAS ≡ ДІАЛОГ» спрямоване на розвиток інтегральних характеристик особистості, що відповідають оновленій рамці компетентностей [8]. У координатах громадянського самовизначення особлива увага приділяється здатності молоді трансформувати внутрішні психологічні ресурси у стійкі стратегії поведінки в умовах невизначеності. Методологічним підґрунтям розробки є концепція І. Жадан [2], згідно з якою громадянська компетентність розглядається як складне соціально-психологічне новоутворення. Воно відображає динамічний баланс між соціальними очікуваннями та реаліями суб'єктного вибору особистості в умовах воєнної трансформації суспільства. Інтеграція підходів та інструментів рефлексії дозволяє платформі працювати на стику соціального запиту та індивідуальної психологічної готовності. Це забезпечує формування не просто «обізнаного», а «дієвого» громадянина, здатного до стабільного функціонування та розвитку ідентичності в умовах екзистенційних викликів для сучасної України.

Визначено ключові вектори розвитку засобів платформи:

- ціннісно-регулятивний вектор: етична рефлексія та орієнтація на сталість. У межах платформи етичність та сталість концептуалізуються як фундаментальні здатності особистості до аксіологічної саморегуляції. Впроваджена система рефлексивних фільтрів («Золотого правила», «Першої шпальти», «Аналізу наслідків») виконує функцію когнітивного інструментарію, що дозволяє користувачеві верифікувати власні ініціативи через призму суб'єктної відповідальності перед громадою. З позиції соціальної психології цей процес забезпечує трансформацію декларативних цінностей у сталі поведінкові установки, де етична рефлексія стає внутрішнім стабілізатором особистості в умовах деструктивних соціальних впливів. Відповідно до концепції І. Жадан [2], громадянська компетентність розглядається як динамічне новоутворення, де ключову роль відіграє подолання розриву між ціннісними пріоритетами та реальною поведінкою. Платформа стимулює цей перехід шляхом ініціації усвідомленої відповідальності за спільне майбутнє, що дозволяє кристалізувати громадянську ідентичність як фундамент для прийняття етичних рішень у складних ситуаціях соціальної взаємодії;
- адаптивність до ризику та стійкість суб'єктності. У контексті воєнних викликів та соціальних реалій компетентність передбачає здатність зберігати цілісність громадянської позиції під тиском зовнішніх загроз. Платформа тренує навички збереження автономії вибору, перетворюючи «соціальні очікування» держави на внутрішню потребу особистості, що запобігає маніпулятивному впливу;
- мобілізація ресурсів та стратегічна активність (праксеологічний аспект). Вміння ідентифікувати внутрішні (психологічні) та зовнішні (соціальні) ресурси для конвертації ідей у суспільно-корисні ініціативи. Платформа створює умови для реалізації громадянського потенціалу, перетворюючи теоретичну готовність у конкретну соціальну дію (мікроагентність).

Результативність впровадження платформи «VERITAS \equiv ДІАЛОГ» оцінюється через системні трансформації на індивідуальному, професійному та державному рівнях, що в сукупності забезпечують національну стійкість, зокрема:

– суб'єктна трансформація та когнітивна безпека. Для молоді чат-бот стає інтерактивним інструментом переходу від пасивної моделі («об'єкт впливу») до ролі свідомого громадянина-суб'єкта. В умовах когнітивної агресії платформа виконує функцію «когнітивного щита», забезпечуючи анонімне та безпечне середовище для саморефлексії. Це дозволяє молоді опрацьовувати складні питання ідентичності без ризику зовнішнього тиску, що є критично важливим для збереження психічної стійкості та національної цілісності на прифронтових територіях;

– синергія з національними цифровими екосистемами: чат-бот виступає динамічним ядром, що інтегрує користувача у глобальні державні проекти. Пряма взаємодія з [11] дозволяє конвертувати цифрову активність у стійку національну свідомість. Водночас інтеграція з проектом [18] забезпечує праксеологічний вихід: молодь залучається до увічнення пам'яті про героїчні подвиги, що трансформує почуття безпорадності у причетність до великої національної перемоги;

– подолання соціальної атомізації та посттравматичне зростання. Платформа відповідає на соціальні очікування щодо згуртованості суспільства. Вона долає розпорошеність молоді (ВПО, біженців), створюючи спільне поле значущих смислів. Акцент на зв'язі та суб'єктності дозволяє змінити фокус сприйняття війни з «жертви» на «активного учасника спротиву», що є базовою умовою посттравматичного зростання особистості;

– інституційна стійкість та професійний інструментарій. Для держави проєкт формує стійку систему захисту людського капіталу. Для науковців та практиків він надає верифікований засіб, що говорить з молоддю «мовою суб'єкта». Це забезпечує неперервність розвитку національної та громадянської ідентичності навіть у ситуаціях, коли традиційні інституції фізично обмежені війною.

Для верифікації результатів використовується комплекс показників: рівень суб'єктної залученості (показник активності користувача як автономного суб'єкта, що обирає складні траєкторії взаємодії); індекс когнітивної стійкості (здатність особистості розпізнавати маніпулятивні впливи та протидіяти дезінформації в умовах ІІСО); показник ціннісної ідентифікації (рівень усвідомлення власної приналежності до національної спільноти та прийняття громадянської відповідальності); коефіцієнт праксеологічної конверсії (ефективність переходу від внутрішньої інтенції (думки) до реальної соціально-значущої дії).

У розробці платформи «VERITAS \equiv ДІАЛОГ» особливу увагу приділено етичним аспектам ІІІ-опосередкування. Проєкт повністю відповідає вимогам [23], принципам GDPR [22] та неухильно дотримується

Рекомендацій ЄС щодо етичного використання генеративного ШІ в дослідженнях [19].

Ключові положення етичного протоколу реалізовано через: принцип алгоритмічної прозорості (платформа базується на чесній комунікації. Користувач чітко усвідомлює, що взаємодія відбувається з автоматизованою системою, яка виступає нейтральним фасилітатором (посередником), а не імітує реальну людину); конфіденційність та анонімність даних (згідно з регламентом GDPR [22], збір діагностичних метрик (семантичний аналіз маркерів ідентичності) здійснюється у деперсоніфікованому вигляді. Система аналізує тенденції розвитку групи, забезпечуючи повну захищеність особистих рефлексій); запобігання ретравматизації (алгоритми налаштовані на розпізнавання тригерних тем. У разі виявлення ознак гострого психологічного стресу, система автоматично пропонує ресурси допомоги).

Зазначаємо, що етичні принципи не залишаються лише декларативними, вони безпосередньо акцентовані в архітектурі взаємодії з користувачем через: Welcome-дисклеймер (під час першого контакту бот ознайомлює користувача з «Правилами безпечного діалогу», де наголошується на анонімності та етичних межах ШІ); протокол обізнаної згоди (користувач підтверджує своє розуміння того, як працюють алгоритми, що відповідає європейському стандарту суб'єктного контролю над технологіями); динамічну етичну адаптацію (у блоках, що стосуються складних історичних чи воєнних тем, бот використовує попереджувальні маркери, акцентуючи на повазі до людської гідності та різноманітності досвідів); право на відмову (користувач/ка має можливість у будь-який момент перервати сценарій, що гарантує пріоритет людської волі над алгоритмічною логікою).

Високий рівень узгодженості концептуальних засади та логіки представлення інтерактивного комплексу «VERITAS ≡ ДІАЛОГ» підтверджує валідність обраної дослідницької стратегії. Успішна інтеграція ШІ-технологій у процес розвитку національної та громадянської ідентичності молоді є не просто технологічним викликом, а складним багатогранним проектом, що потребує цілісного та принципового підходу до дизайну соціально-психологічного середовища. Пріоритетність визначених доменів створює дорожню карту для впровадження інноваційних засобів, переходячи від теоретичного ентузіазму до обґрунтованої стратегії зміцнення суспільної стійкості.

Найвищий пріоритет, наданий науково-методичній експлікації та діагностичному інструментарію, транлює чіткий меседж: у тріаді «методологія – технологія – контент» саме психолого-педагогічні імперативи мають бути визначальними. Експертне обґрунтування підкреслює, що цінність чат-бот платформи полягає не в її технологічній новизні, а в здатності фасилітувати глибоку, суб'єктно-орієнтовану рефлексію національних значень. Запит на імерсивні, автентичні сценарії безпосередньо вирішує проблему фрагментації громадянської освіти, де

інструментоцентрований підхід часто призводить до візуально привабливого, але змістовно поверхневого досвіду. Це узгоджується з концепцією громадянської компетентності І. Жадан, згідно з якою знання конструюються через автентичну, соціально опосередковану діяльність.

Поряд із цим, акцент на моніторингу та аналітиці (через коефіцієнти праксеологічної конверсії та індекси стійкості) свідчить про зміну парадигми: від підсумкового контролю до процесуальної підтримки. Вимоги до пояснюваного зворотного зв'язку через майєвтичні техніки підкреслюють роль ІІІ не як замітника фахівця, а як каталізатора розвитку метакогнітивних навичок молоді та їхньої здатності до самостійного ціннісного вибору.

Високий консенсус щодо етичного протоколу відображає критичне розуміння того, що інновації в чутливій сфері ідентичності мають бути відповідально обмежені. Принципи алгоритмічної прозорості, мінімізації даних та психологічної безпеки є не вторинними питаннями, а базовими умовами формування довіри в умовах воєнного стану. В інформаційно насичених цифрових середовищах ризики маніпуляцій та деструктивних впливів посилюються. Тому підхід приватність за дизайном та запобігання ретравматизації є обов'язковими для сталого функціонування платформи. Без цих запобіжників потенційна шкода може нівелювати здобутки громадянської суб'єктності ще до моменту їх кристалізації. Надійна архітектура чат-бота, висока точність ІІІ та інклюзивність доступу складають інфраструктуру, необхідну для операціоналізації психологічних стратегій. Це підтверджує необхідність створення середовищ, що функціонують як безпечні укриття для ідентичності, особливо для молоді на окупованих чи прифронтових територіях, де цифрові інструменти стають визначальним чинником когнітивного виживання.

Аналізуючи психологічне осердя проєкту, слід відзначити засадничу роль інтерактивного підходу, що реалізується через систему партисипативних практик. Це валідує соціально-конструктивістську природу формування ідентичності, наголошуючи на тому, що громадянська зрілість розвивається не через пасивне засвоєння знань, а через динамічну взаємодію та інтерсуб'єктивний обмін смислами.

У межах платформи «VERITAS ≡ ДІАЛОГ» інтерактивність набуває форми фасилітованого діалогу, де штучний інтелект за допомогою майєвтичних технік стимулює інтелектуальну активність користувача. Для молоді, розсіяної війною (ВПО, біженці), такі механізми спільного досвіду, когнітивної інтерактивності та мікроагентності стають вирішальними: вони не лише прискорюють процеси інтеграції, а й долають соціальну атомізацію через залучення до спільного цифрового простору смислотворення.

Інтерактивний підхід, реалізований через дослідження та співтворення на основі арттехнологічного інструментарію, обґрунтовує доцільність проєктування ІІІ-середовищ як цифрових просторів для аксіологічного моделювання. Психологічний супровід засобами штучного

інтелекту виступає чинником мінімізації афективних бар'єрів, що знижує когнітивну напругу та дозволяє особистості проявляти інтелектуальну сміливість у формулюванні власних ціннісних суджень. Завдяки високому рівню інтерактивної взаємодії забезпечуються умови для креативної реінтерпретації національного культурного коду в безпечному, операційно-насиченому середовищі чат-бот платформи. Такий формат взаємодії безпосередньо фасилітує зміцнення справжньої автономії та інтенсифікацію процесів самодетермінації громадянської суб'єктності молоді.

Висновки. Таким чином, проведене дослідження з розробки концептуально-технологічної моделі платформи підтверджує, що в умовах повномасштабної війни та екзистенційних викликів ключовими вузлами кристалізації громадянської ідентичності стають актуалізація національно-культурних смислів, суб'єктна дія та психологічна стійкість особистості. На відміну від традиційних моделей, орієнтованих на статичні характеристики, сучасна українська ідентичність трансформується у діяльнісну форму. У цьому контексті особливого значення набуває перехід від пасивного сприйняття інформації до активної участі молоді у процесах самовизначення та суспільного будівництва, що методологічно забезпечується через використання інтерактивних можливостей чат-бот платформи для моделювання власних ціннісних позицій. До основних результатів відносимо: цифрова трансформація ідентичності; конвергенція методологій; етичне та безпечне середовище. Чат-бот платформа «VERITAS ≡ ДІАЛОГ» демонструє, що інтерактивні технології та ШІ можуть бути не лише інструментами комунікації, а й «безпечним укриттям» для щирої рефлексії та кристалізації цінностей у складних умовах (окупація, прифронтові зони). Дослідження інтегрує психологію політичної поведінки, арттехнології та цифрову педагогіку. Це дозволяє вийти за межі суто теоретичних описів і запропонувати праксеологічну модель, де когнітивне усвідомлення переходить у конкретну мікроагентність (наприклад, через волонтерство чи цифрову участь). Важливим складником є дотримання етичних протоколів використання ШІ та запобігання ретравматизації, що робить технологію релевантною воєнному контексту.

Подальші студії можуть фокусуватися на специфічних групах (молодь на деокупованих територіях, ВПО) та адаптації традиційної національної ідентичності до умов глобального цифрового суспільства. Використання таких ключових понять, як «цифрова суб'єктність», «когнітивна стійкість» та «партисипативні практики», дозволить поглибити розуміння трансформації національної свідомості в епоху гібридних загроз.

Список використаних джерел

1. Амонс, А. (2025). Психолого-педагогічні детермінанти національної ідентичності як основа її формування в учнів старших класів у позакласній

- роботі. *Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету*, (1), 6–16. <https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2025.326190>
2. Жадан І. В. (2022). Громадянська компетентність: соціальні очікування і реалії : монографія / І. В. Жадан; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної соціальної та політичної психології. Кропивницький. 110 с.
3. Жадан І.В. (2025). Концептуальні засади супроводу розвитку громадянської ідентичності молоді деокупованих територій. *Габітус. Вип. 77. Т.2. С. 171-174.*
4. Жадан І.В. (2025). Критеріальна модель соціально-психологічного супроводу розвитку громадянської ідентичності молоді деокупованих територій. *Проблеми політичної психології. №18.*
5. Засоби розвитку національної та громадянської ідентичності молоді в інтерактивному середовищі чат-бот платформи: соціально-психологічна релевантність воєнним викликам: інтерактивний комплекс у 2-х ч. Ч. 1 : Науково-методична експлікація (психологічне обґрунтування та алгоритми впровадження) / І. В. Остапенко, І. В. Жадан, С. І. Позняк, О. М. Скнар, М. І. Скрипник ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України. Київ, 2026. <https://sway.cloud.microsoft/EokAGYksVK9WA8AK?ref=Link>
6. Засоби розвитку національної та громадянської ідентичності молоді в інтерактивному середовищі чат-бот платформи: соціально-психологічна релевантність воєнним викликам: інтерактивний комплекс у 2-х ч. Ч. 2 : Чат-бот платформа «VERITAS ≡ ДІАЛОГ»: розвиток національної та громадянської ідентичності молоді в умовах війни / І. В. Остапенко, І. В. Жадан, С. І. Позняк, О. М. Скнар, М. І. Скрипник ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України. Київ, 2026. Програмний засіб. <https://gemini.google.com/gem/1aiGCPPnmnVzXV0MwR6ycZZiwyfMZhpyc?usp=sharing>
7. Київський міжнародний інститут соціології. (2025, 22 травня). *Ідентичність молоді України в умовах війни: результати опитування.* <https://kiis.com.ua/?lang=rus&cat=reports&id=1528&page=1>
8. Міністерство цифрової трансформації України. (2024). *Рамка цифрової компетентності для громадян України [Digital competence framework for citizens of Ukraine].* Дія.Освіта. https://osvita.diia.gov.ua/uploads/1/9477-ramka_kompetentnostej_2024_eng.pdf
9. Остапенко І. В. (2025). Державна освітня політика щодо національної ідентифікації молоді та її розвиток в умовах воєнного часу. *Проблеми політичної психології. № 17(31). С.55-66.* <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/745814>
10. Остапенко І.В. (2025). Тенденції змін національної ідентичності та уявлень про майбутнє молоді у воєнний час. *Український психологічний журнал. №2(24). С.150-165.*
11. Платформа національної ідентичності. (б. д.). Головна сторінка. <https://www.identy.org.ua/>

12. Позняк С. І. (2025). Еволюція концепцій громадянства: виклики для освітнього середовища як ресурсу розвитку громадянської ідентичності молоді. *Проблеми політичної психології*. № 18(32).
13. Репко І.П., Савченко Л.Л., Кобзар Ю.В. (2025). Національна ідентичність студентської молоді: теоретичні та практичні аспекти. *Проблеми інженерно-педагогічної освіти*, (84), 452-468. <https://doi.org/10.26565/2074-8922-2025-84-39> (українською мовою)
14. Скнар О.М. (2025). Типи культурної ідентифікації молоді різних регіонів України. *Проблеми політичної психології*. № 17(31). С.67-78. URL: <https://politpsy.org/index.php/popp/article/view/202/185>
15. Скрипник М. І. (2025). Розвиток громадянської ідентичності молоді на засадах інтерактивного підходу: соціально-психологічний дискурс. *Габітус*. № 70. С. 252–257. DOI: <https://doi.org/10.32782/2663-5208.2025.70.46> URL: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/745336/>
16. Скрипник М.І. (2025). Інтерактивний онлайн-компендіум як засіб концептуалізації чинників розвитку національної і громадянської ідентичності молоді. *Проблеми розвитку ідентичності особистості в освітньому просторі: Матеріали IV круглого столу 21 жовтня 2025 року : Збірник матеріалів*. м. Київ, 21 жовт. 2025 р. / ред. О.П. Соснюка, І.В. Остапенко. Київ: Міленіум, ВЦ “Просвіта”. С. 145-151.
17. Скрипник М.І. (2025). Інтерактивний підхід до розвитку громадянської ідентичності молоді: ракурси дослідження в закордонних і вітчизняних соціально-психологічних студіях. *Перспективи та інновації науки. (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»)*. № 8(54). С. 1718–1729. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-4952-2025-7\(53\)-8\(54\)-1717-1729](https://doi.org/10.52058/2786-4952-2025-7(53)-8(54)-1717-1729) URL: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/746392>
18. Український інститут національної пам'яті. (б. д.). *Мапа звитяг та пам'яті українського народу* [Інтерактивна мапа]. <https://uinp.gov.ua/>
19. European Commission, Directorate-General for Research and Innovation. (2024). *Living guidelines on the responsible use of generative AI in research*. Publications Office of the European Union. https://research-and-innovation.ec.europa.eu/document/download/2b6048f0-547d-4bf0-a11d-fa93644f1981_en
20. European Commission, Joint Research Centre. (2024). *EntreComp 2024: The entrepreneurship competence framework*. Publications Office of the European Union. https://joint-research-centre.ec.europa.eu/entrecomp_en
21. Kuleto, V., Ilić, M., Dumangiu, M., Ranković, M., Martins, O. M. D., Păun, D., & Mihoreanu, L. (2021). Exploring opportunities and challenges of artificial intelligence and machine learning in higher education institutions. *Sustainability*, 13(18), 10424. <https://doi.org/10.3390/su131810424>
22. Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). (2016). *Official Journal of the European Union*, L119, 1–88. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>

23. Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence and amending Regulations (EC) No 300/2008, (EU) No 167/2013, (EU) No 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1139 and (EU) 2019/2144 and Directives 2014/90/EU, (EU) 2016/797 and (EU) 2020/1828 (Artificial Intelligence Act). (2024). *Official Journal of the European Union*, L 2024/1689. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32024R1689>
24. Walter, Y. (2024). Embracing the future of Artificial Intelligence in the classroom: the relevance of AI literacy, prompt engineering, and critical thinking in modern education. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 21, 1-29. <https://doi.org/10.1186/s41239-024-00448-3>.